

09-AGO-21 21:08

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR
Historial Académico

Pag: 1 de 1

Matrícula: 219470460 **No. de Seguro Social** **Nivel:** Maestría Plan 2
Nombre: ISLAS FUENTES JESUS ALBERTO **Tipo Alumno:** Activo
 Fac. de Cs. Computación **Periodo Inicio** 201965 **Periodo Fin:** 202155
 MCOM Maestría en Ciencias de la Computación **Estancia:**

				cred.	cal.	rec.					cred.	cal.	rec.
Otoño 2019				Primavera 2020									
61783MCOM20100	001	MATEMATICAS DISCRETAS	09	09	51327MCOM20800	001	SIST OPERATIVOS DISTRIB EN RED	09	09				
61784MCOM20200	001	LENGUAJES FORMALES Y AUTOMATAS	09	10	51119MCOM20900	001	INTELIGENCIA ARTIFICIAL	09	09				
61786MCOM20300	001	ANALISIS Y DISEÑO D ALGORIT	09	09	52010MCOM22213	001	TOPICOS AVANZA EN REDS D COM	09	09				
61798MCOM20700	001	PROGRAM CONCURRENT Y PARALELA	09	10	51150MCOM22222	001	TOPICOS SELECTOS SD-A	09	10				
Aprobadas: 4 Reprobadas: 0 cred: 36 puntos: 38 prom: 9.50				Aprobadas: 4 Reprobadas: 0 cred: 36 puntos: 37 prom: 9.25									
Otoño 2020				Primavera 2021									
61362MCOM21800	001	OPTATIVA III	09	10	51472MCOM22100	005	SEMINARIO DE TESIS II	09	10				
61305MCOM22000	004	SEMINARIO DE TESIS I	09	10									
61381MCOM22223	001	TOPICOS SELECTOS SD-B	09	10									
Aprobadas: 3 Reprobadas: 0 cred: 27 puntos: 30 prom: 10.00				Aprobadas: 1 Reprobadas: 0 cred: 9 puntos: 10 prom: 10.00									

Resumen de Promedios de Historia académica

	Materias Aprobadas	Creditos Obtenidos	Puntos	Promedio	Porcentaje
Total Transferencias	0	0	0	.00	
Total Institución	12	108	115	9.58	
Promedio aritmético	12	108	115	9.58	100%

Créditos mínimos: 108 Creditos máximos: 108

Avances en arquitectura y tecnología de computadores

Actas de las Jornadas SARTECO 2022

Alicante, 21 a 23 de Septiembre de 2022

UNIVERSIDAD DE ALICANTE

Avances en arquitectura y tecnología de computadores
Actas de las Jornadas SARTECO 2022

Editores: Arturo Gonzalez-Escribano, Diego R. Llanos, Jose Manuel Palomares Muñoz, Jorge Azorín-López, Jose Luis Sánchez Romero, Antonio Martínez-Álvarez

(c) 2022, Jornadas SARTECO - Universidad de Alicante

ISBN-13: 978-84-1302-185-0

Alicante, 2022

ISBN 978-0-99-702549-1

9 780997 025491 >

Prólogo

La Sociedad de Arquitectura y Tecnología de Computadores (SARTECO) presenta una vez más las Jornadas SARTECO, las cuales integran las XXXII Jornadas de Paralelismo (JP2022) y las VI Jornadas de Computación Empotrada y Reconfigurable (JCER2022).

Además, en el contexto de las jornadas SARTECO se realizarán las siguientes actividades:

- Séptima edición del Concurso "Tu Tesis en Tres Minutos" ("Your PhD Thesis in Three Minutes" competition) que pretende premiar los mejores trabajos de tesis recientes en el área
- Segunda edición del Concurso "Tu Trabajo Fin de Máster en Tres Minutos" que pretende hacer lo propio con los mejores Trabajos Fin de Máster.
- Curso #RVfpga (RISC-V FPGA) de Imagination impartido por Daniel Ángel Chaver Martínez y Luis Piñuel Moreno (UCM).
- Tres *keynotes* impartidas por Eusebio Manzano (Telefónica Tech), Javier Bruguera (ARM Ltd.) y Paolo Rech (Università di Trento).
- V Encuentro Women in SARTECO.
- III Edición de Sarteco-PRO (o Sarteco-PROFESIONAL), que quiere ser un puente entre las empresas con tecnología punta y los/las jóvenes investigadores/as. En el seno de las Jornadas SARTECO 2022, pretendemos dar la oportunidad de poder emparejar demanda laboral con talento y vocación joven.

En esta edición de las Jornadas contamos con un excelente programa de sesiones técnicas con un total de 107 artículos repartidos entre 77 en las JP, 30 en las JCER y 5 en el Workshop CABHALA (organizado por Katzalin Olcoz y por Francisco Tirado). A fecha de hoy, el número de asistentes sin incluir los voluntarios es de 180 personas, de los cuales 18 son mujeres (10%). Un gran porcentaje de los asistentes son profesores, y un 25 % son estudiantes. Los asistentes provienen de 27 Universidades y Centros españoles, aunque también contamos con 1 asistente de México.

Aprovecho también para mostrar mi sincero agradecimiento a nuestros sponsors por su generosa contribución:

- Semidynamics Technology Services, S.L.U.
- Embention Sistemas Inteligentes S.A
- Indra Soluciones Tecnologías de la Información SL
- Orizon Sistemas de Información, S.L.
- 3DSOULSCHOOL SL
- CETEM (Centro Tecnológico del Mueble y la Madera de la Región de Murcia)

La celebración conjunta de estas actividades y eventos constituye un referente nacional imprescindible para la comunidad científica agrupada en SARTECO. Estas jornadas facilitan colaboraciones y sinergias entre grupos y dan a nuestra comunidad una mayor visibilidad social para potenciar nuestras oportunidades de transferencia tecnológica a la industria.

Este año las Jornadas se celebran en Alicante, en el Campus de la Universidad de Alicante.

Desde la organización de estas nuevas Jornadas SARTECO, os deseamos a todos y a todas, un fructífero trabajo y una placentera estancia en Alicante.

Antonio Martínez-Álvarez

Lenguajes, compiladores y herramientas de programación y ejecución paralela

- Uso de Composiciones Paralelas de Alto Nivel en Pruebas Autónomas de Aplicaciones Web desde su Interfaz Gráfica de Usuario **457**
Mario Rossainz, Jesús Alberto Islas Fuentes, Ivo H. Pineda Torres, Manuel I. Capel Tuñón
- Evaluación de las Políticas de Mapeado de Procesos para MPI_Iallreduce **465**
Eugenio Stabile, Adrián Castelló Gimeno, Enrique S. Quintana-Ortí
- Operadores de Convolución para la Inferencia en Deep Learning: Bibliotecas o Generación Automática de Código **471**
Guillermo Alaejos López, Adrián Castelló Gimeno, Pedro Alonso Jordá, Enrique S. Quintana-Ortí, Francisco D. Igual
- Diseño del compilador de la máquina virtual inmortal iVM **479**
Eladio Gutiérrez, Sergio Romero, Oscar Plata
- Diseño y simulación de un modelo computacional híbrido para el cálculo del consumo energético en mecanizado **489**
Dagnier Antonio Curra Sosa, Alejandro Linares-Barranco, Roberto Perez Rodríguez, Luis Wilfredo Hernández Gonzáles
- Abstracciones para el cálculo automático de comunicaciones con arrays distribuidos **499**
Ruben Carrasco, Arturo Gonzalez-Escribano, Yuri Torres

Redes y Comunicaciones

- LoRaCity: A Simulation and Planning Tool for the Deployment of Citywide LoRa-based networks **509**
Soledad Escolar, Fernando Rincón, Julian Caba, Jesús Barba, Félix J. Villanueva, Maria J. Santofimia, David Villa, Xavier del Toro, Juan Carlos López
- Impacto del arbitraje en tejidos de conmutación fotónicos Benes basados en MZI **517**
Javier Navaridas, Markos Kynigos, Jose A. Pascual, Mikel Lujan, Jose Miguel-Alonso, John Goodacre
- Extendiendo el framework Trazas VEF para modelar el tráfico de aplicaciones en las redes de interconexión de los Datacenters **527**
Francisco J. Andújar, Miguel Sánchez de la Rosa, Jesús Escudero-Sahuquillo, José Luis Sánchez García
- Construcción con FPGAs de un prototipo de red de interconexión de altas prestaciones **537**
Antonio Morán-Muñoz, Jesús Escudero-Sahuquillo, Pedro J. Garcia, Francisco J. Quiles
- Modelado de mecanismos de redes Ethernet para su funcionamiento con o sin descarte de paquetes **545**
Cristina Olmedilla, Jesús Escudero-Sahuquillo, Pedro J. Garcia, Francisco J. Quiles

Tecnologías clúster, plataformas distribuidas, Big Data y Deep Learning

- Reducción de dimensionalidad en datos de metilación para la detección del cáncer **557**
Lisardo Fernández, Mariano Pérez, Juan M. Orduña, Jose María Alcaraz Calero

Uso de Composiciones Paralelas de Alto Nivel en Pruebas Autónomas de Aplicaciones Web desde su Interfaz Gráfica de Usuario

Mario Rossainz-López¹, Jesús-Alberto Islas-Fuentes¹, Ivo Pineda-Torres¹, Manuel I. Capel-Tuñón²

Resumen— Se presenta una propuesta de paralelización de pruebas autónomas de aplicaciones web desde su interfaz gráfica de usuario (GUI) para reducir su tiempo de ejecución, pues éstas crecen de manera exponencial debido al número de combinaciones que se generan con los distintos estados que pueden tomar los campos de los formularios en las páginas que la integran formando una estructura de tipo árbol. Se propone utilizar el modelo de las composiciones paralelas de alto nivel o CPANs como un modelo adecuado de paralelización semiautomática que define una estructura tipo Árbol como patrón de comunicación entre procesos. El CPAN propuesto, al que llamamos H LPC-Tree, utiliza el aprendizaje por refuerzo que se asocia a cada nodo del árbol de procesos a través del algoritmo Q-Learning (QL) y lograr así el reconocimiento autónomo de los campos de los formularios y opciones válidas y no válidas para identificar las fallas y mostrarlas con códigos de estado HTTP. Además, se utiliza la librería Mechanize para encontrar el número de combinaciones posibles a través de los estados de los campos de los formularios y saber cuántos nodos se generan en cada nivel del árbol de procesos en el H LPC-Tree cuando crece en profundidad. Finalmente se muestra el análisis de rendimiento del CPAN propuesto con el análisis del *speedup* y tiempos de ejecución en una máquina de 8 cores y demostrar una buena escalabilidad en sus aceleraciones en comparación con la Ley de Amdahl.

Palabras Clave— CPAN, PO, Aprendizaje por Refuerzo, Q-Learning, Pruebas Autónomas, Aplicación Web, GUI, Árbol

I. INTRODUCCIÓN

Las aplicaciones web forman parte esencial de nuestra vida diaria, van desde simples sitios web que pueden proporcionar entretenimiento al usuario hasta sitios web complejos y críticos como aquellos que proporcionan servicios bancarios, comercio electrónico, entre otros y que demandan una alta calidad para garantizar eficiencia, confiabilidad y seguridad en el uso de datos y procesamiento de información, pues de lo contrario, el fallo de éstos podría reflejarse en grandes pérdidas económicas tanto para la empresa que desarrolló la aplicación como para el propio usuario final. Para garantizar el correcto funcionamiento de un sistema y

particularmente de una aplicación web se llevan a cabo pruebas de software que consisten en aplicar métodos de verificación de requerimientos esperados, así como identificación y corrección de bugs. Las pruebas de software se llevan a cabo en diferentes niveles, con diversas metodologías y de forma manual o automatizada, sin embargo, se encuentran limitadas debido a la complejidad y tiempo necesario para llevar a cabo una verificación completa, pues su diseño y ejecución requieren de una inversión de tiempo considerable y es en este punto donde el uso del paralelismo puede ayudar a acelerar dicho proceso de pruebas. Además las aplicaciones web cuentan con características peculiares que las hacen diferentes al software tradicional y que afectan al proceso de pruebas de manera considerable, por lo que la propuesta de incorporar el paralelismo en un proceso particular de pruebas de aplicaciones web desde su interfaz de usuario gráfica tiene como objetivo disminuir la inversión del tiempo empleado en probar una sitio web y de esta manera contribuir a aumentar la calidad en el desarrollo de dichas aplicaciones.

En este trabajo mostramos una propuesta de paralelización de pruebas autónomas de Aplicaciones Web estándar a partir de su GUI, usando la Programación Paralela Estructurada a través de las Composiciones Paralelas de Alto Nivel (CPANs) para reducir el tiempo de ejecución de dichas pruebas con respecto al tiempo de ejecución secuencial en máquinas con procesadores multinúcleo y lograr un buen rendimiento al obtener los errores HTTP nativos de la aplicación. Esta propuesta no pretende sustituir los métodos de pruebas de software actuales, sino mostrar que es posible paralelizar alguno o algunos de éstos métodos y que esta paralelización permita la aceleración de los tiempos de ejecución de las pruebas obteniendo buenos rendimientos con respecto a su ejecución secuencial y ayudar a los desarrolladores a disminuir los tiempos de trabajo en el análisis de pruebas que realicen de las aplicaciones web al encontrar sus fallas para ser corregidas.

II. ESTADO DEL ARTE

Humanoid es una herramienta propuesta por [1] que se basa en el Aprendizaje Profundo para la ejecución automática de pruebas en aplicaciones Android. La herramienta aprende de las interacciones humanas, es decir, es capaz de generar interacciones artificiales similares a las humanas en base a una interfaz gráfica de usuario para realizar pruebas a la aplicación. En esa propuesta se implementó una red neuronal profunda para que la herramienta aprendiera cómo los

¹Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Avenida. San Claudio y 14 Sur, San Manuel, Puebla, Puebla, 72000, México. E-mail: {mario.rossainz, ivo.pineda.}@correo.buap.mx, albertisfu@gmail.com

²DPT. Ingeniería de Software, Colegio de Informática y Telecomunicaciones, Universidad de Granada, ETSIIT Calle Periodista Daniel Saucedo Aranda s/n, 18071 Granada, España. E-mail: manuelcapel@ugr.es

usuarios interactúan con la aplicación y en base a este aprendizaje se construyó un modelo que genera nuevos casos de prueba. Con esta herramienta es posible realizar pruebas automatizadas para aplicaciones Android, con mayor cobertura y rapidez que otros generadores de casos de prueba tradicionales, aunque ello no ha sido suficiente. Esta propuesta considera limitaciones como por ejemplo, presenta una baja cobertura menor a 10% con respecto a otras propuestas y se requiere incorporar asistencia humana para guiar a la herramienta en estados donde se vuelve muy complicado para el sistema avanzar por sí solo.

En [2] se propone un framework llamado DRIFT que realiza pruebas automáticas de software basado en aprendizaje reforzado Q-Learning a través de Batch-RL cuyos algoritmos operan bajo una representación simbólica de la interfaz gráfica y modela la función de valor de acción de estado a través de una GNN (Graph Neural Network). Este framework es capaz de ejecutar las funciones deseadas de forma automatizada y realiza tareas simples o combinadas para realizar pruebas de software con un amplio rango de objetivos aunque no es rápida en su ejecución.

En [3] se propone un framework que permite la automatización de pruebas funcionales sin código en una aplicación web. Para ello utiliza ML (Machine Learning) y SVM (Support Vector Machines) para detectar y adaptarse al cambio y generar casos de prueba eficientes. El framework utiliza Selenium [4] que es una suite de herramientas de pruebas para aplicaciones web, sus resultados mostraron que el sistema es eficiente para llevar a cabo pruebas automáticas en la mayoría de los sitios web estándar usando casos de prueba genéricos.

Finalmente, en [5] se utiliza el aprendizaje reforzado profundo para realizar la exploración y pruebas automáticas de software, específicamente en aplicaciones web en donde se llevan a cabo pruebas funcionales y se analizan errores de comunicación con el backend a través de Javascript. Se encontró que es posible representar los estados de la interfaz de usuario como un vector o imagen para operar los algoritmos de aprendizaje reforzado. A diferencia de otras técnicas basadas en aprendizaje supervisado no se tiene el problema de requerir de grandes volúmenes de datos para lograr el entrenamiento de un modelo de pruebas eficiente. En este enfoque el modelo se puede re-entrenar desde cero, sin embargo, el tiempo de pruebas para una aplicación real puede requerir de días enteros y no se sabe cuándo parar el entrenamiento para alcanzar una eficiencia óptima.

Como se puede leer, la mayoría de las propuestas citadas, aunque son automatizadas requieren por un lado de la asistencia humana y por otro lado la ejecución del análisis de pruebas que realizan a las aplicaciones web toma mucho tiempo. Es por ello que nuestra propuesta de paralelizar la realización de pruebas autónomas mediante los CPANs propone una alternativa novedosa para tratar de reducir el tiempo de ejecución de dicho análisis de pruebas y proporcionar un buen rendimiento en computadoras con procesadores multinúcleo.

III. PRUEBAS EN APLICACIONES WEB

La realización de pruebas en aplicaciones web consiste en ejecutar la aplicación en sus diferentes estados usando diferentes combinaciones de entradas de datos para verificar su respuesta a cada una de estas combinaciones y poder descartar defectos en la aplicación. Dependiendo del tipo de fallo encontrado se pueden atribuir ciertos errores al entorno de ejecución donde se ejecuta la aplicación. Las pruebas de una aplicación web se pueden dividir en 2 grandes grupos, pruebas de requerimientos funcionales y pruebas de requerimientos no funcionales. Las primeras involucran la verificación de los servicios y funcionalidad específica de la aplicación [6], es decir el comportamiento directamente relacionado con la lógica del negocio para la que fue desarrollada, en tanto las segundas, involucran pruebas que no tienen que ver con los servicios proporcionados por la aplicación sino con el nivel de calidad con la que responde en diferentes circunstancias. El proceso estándar para la realización de pruebas en sistemas de software consiste en diseñar la prueba, ejecutarla, identificar problemas, errores o fallos y corregirlos.

A. Pruebas No Funcionales [6]

- Pruebas de carga: Evalúa si el desempeño de la aplicación es el esperado bajo ciertas condiciones y cierto número de usuarios.
- Prueba de rendimiento: Evalúa el desempeño de la aplicación utilizando parámetros como el tiempo de respuesta y disponibilidad del servicio.
- Pruebas de volumen: Evalúa el desempeño y comportamiento de la aplicación con un gran volumen de datos.
- Pruebas de estrés: Evalúa el comportamiento de la aplicación llevándola a condiciones de uso que superan las especificaciones para las que fue diseñada.
- Prueba de fiabilidad: Evalúa si la aplicación es confiable.
- Pruebas de usabilidad: Evalúa si la aplicación es de fácil aprendizaje y uso para los usuarios finales.
- Pruebas de compatibilidad: Evalúa si la aplicación se comporta de forma correcta al ejecutarse en diferentes entornos de hardware y software.
- Pruebas de seguridad: Evalúa la capacidad de defensa de la aplicación ante intentos de acceso no autorizados y la capacidad de mantener la integridad de la aplicación.

B. Pruebas Funcionales [6]

Las pruebas funcionales verifican que los servicios y funcionalidad provistas por la aplicación no presenten fallas y se comporten acorde a los requerimientos bajo los cuales se desarrolló, por ejemplo, el registro y autenticación de usuarios, consulta, borrado y escritura en base de datos, operaciones con datos, subida y descarga de archivos, generación de vistas dinámicas, etc.

C. Nivel de Pruebas [7]

- Pruebas Unitarias: Se prueban componentes individuales que tienen tareas específicas dentro de la aplicación tanto en la parte del servidor como en la del cliente y se valida que funcionen de la manera esperada.

- Pruebas de integración: Se prueba la integración de los diferentes componentes unitarios de la aplicación para validar su correcto funcionamiento cuando interactúan entre sí.
- Pruebas de Sistema: Se prueba la aplicación cuando todos sus componentes unitarios tanto del lado del servidor y del cliente se encuentran integrados de forma completa.
- Pruebas de aceptación: Tienen el objetivo de determinar si el sistema es aceptado o no para su liberación y producción en base a los requerimientos y nivel de calidad solicitados.

D.Estrategias

- Pruebas de caja negra: No requiere conocer cómo está construida la aplicación a probar, se trata al sistema como una caja negra a la que se le proporcionan entradas y se analizan sus salidas para determinar si es la esperada con base en los requerimientos del software.
- Pruebas de caja blanca: Se requiere conocer la estructura interna de la aplicación y se tiene acceso al código del sistema. Se realizan pruebas para detectar agujeros de seguridad, flujos de datos rotos, integridad de ciclos, etc.
- Pruebas de caja gris: Combina las pruebas de caja negra y caja blanca para realizar verificación de unidades de la aplicación.

IV. COMPOSICIONES PARALELAS DE ALTO NIVEL (CPANs)

Utilizando un entorno de programación OO, la idea es implementar cualquier tipo de patrones de comunicación entre los procesos de una aplicación o algoritmo distribuido/paralelo de forma genérica que puede adaptarse con las propiedades del paradigma (herencia, polimorfismo, genericidad, abstracción, modularidad y encapsulamiento) a un entorno particular en el dominio del problema de una manera fácil para los programadores novel. Un CPAN es la composición de un conjunto de objetos paralelos de tres tipos: Un objeto *Manager* que representa al CPAN en sí mismo y hace de él una abstracción encapsulada que oculta su estructura interna [8],[9]. El *Manager* controla las referencias de un conjunto de objetos como son: un objeto denominado *Collector* y varios objetos denominados *Stage* que representan los componentes del CPAN y cuya ejecución se lleva a cabo en paralelo y debe ser coordinada por el propio *Manager* [9]. Los objetos *Stage* son los encargados de encapsular una interfaz tipo cliente-servidor que se establece entre ellos y los objetos esclavos (objetos pasivos que contienen el algoritmo secuencial de la solución de un problema), y un objeto *Collector* que es un objeto encargado de almacenar en paralelo los resultados que le lleguen de los objetos *Stage* que tenga conectados. (ver Fig.1). Para los detalles de implementación consultar [9]. Durante una petición de servicio, el flujo de control dentro de los *Stage* de un CPAN depende del patrón de comunicación implementado. El *Manager*, el *Collector* y los *Stage* cumplen con la definición de Objeto Paralelo (PO) [10]. Los PO son objetos activos que tienen capacidad de ejecución en sí mismos. Las aplicaciones que implementan los PO pueden explotar tanto el paralelismo entre ellos como el paralelismo interno que poseen. Un PO tiene una estructura similar a la de un objeto en C++ incluyendo además de su estado y

comportamiento, una política de sincronización y restricciones de comunicación entre objetos. Los modos de comunicación utilizados son: La comunicación síncrona, la comunicación asíncrona y la comunicación futuro-asíncrona. Las políticas de sincronización se expresan en términos de restricciones; por ejemplo, la exclusión mutua, el modelo lector/escritor y el paralelismo máximo permitido en la ejecución de procesos simultáneos.

Fig. 1. Modelo Abstracto de un CPAN

E.Representación de un Patrón de Comunicación entre Procesos tipo Árbol, como CPAN

En la Fig.2 se muestra el modelo del patrón de comunicación entre procesos tipo Árbol como una Composición Paralela de Alto Nivel. Éste CPAN define la técnica de Divide y Vencerás como una propuesta paralela que ofrece la perspectiva de ejecutar varias partes del árbol de manera simultánea.

Fig. 2. Modelo Abstracto del CPAN que representa un árbol como patrón de comunicación entre procesos

El nodo raíz recibe como entrada un problema completo que se divide en n-partes; por simplicidad se muestra un modelo de CPAN que define un árbol binario, las cuales se procesan simultáneamente ejecutando el algoritmo secuencial contenido en el objeto esclavo asociado en cada nodo del árbol que se construye. Se repite recursivamente el proceso de división hasta llegar a los niveles más bajos del árbol hasta que todos los nodos hoja reciben como entrada un subproblema de su nodo padre, entonces lo resuelven y le devuelven las soluciones también de manera simultánea [11]. Cualquier nodo padre en el árbol obtendrá en paralelo las soluciones parciales de sus nodos hijos y las combinará para proporcionar una única solución como su salida. Finalmente, el nodo raíz proporcionará al objeto *Collector* la solución completa del problema inicial y éste a su vez la enviará al proceso *Manager* para ser entregada al usuario.

V.PROCESO DE PARALELIZACIÓN DE LAS PRUEBAS

El tipo de aplicación web considerada para el presente trabajo se restringe a las siguientes características

1. Aplicaciones Web estándares y tradicionales escritas en HTML con estructura basada en URLs
2. Aplicaciones Web dinámicas bajo el modelo cliente-servidor
3. Aplicaciones Web MPA (Multi Page Aplicacion) y Aplicaciones WEB SPA (Single Page Application.)
4. Aplicaciones Web que puedan incluir código javascript del lado del cliente

El tipo de pruebas considerado en este trabajo está restringido a pruebas de integración a través de la GUI de la aplicación web y debe cumplir con lo siguiente:

1. Las pruebas se realizan con la interacción de la Interfaz gráfica de usuario de la aplicación Web.
2. La aplicación web contiene de forma directa el backend.
3. Los tipos de errores considerados en las pruebas son aquellos que provienen del backend de la aplicación a través de las respuestas HTTP básicas:
 - o Códigos de estado HTTP 2xx, por ejemplo: 203 – Non-Authoritative Information
 - o Códigos de estado HTTP 3xx, por ejemplo: 307 – Temporary Redirect
 - o Códigos de estado HTTP 4xx, por ejemplo: 404 - Not Found
 - o Códigos de estado HTTP 5xx, por ejemplo: 500 – Internal Server Error
4. Se utiliza la estrategia de pruebas de caja negra. No se toma en cuenta cómo está construido el backend.
5. Solo se interactúa con la GUI de la aplicación

Si suponemos entonces una aplicación web sencilla formada por 3 páginas web en donde cada una de ellas contiene un único formulario (esto es importante para mostrar la interacción del usuario con la GUI de la aplicación) y cada formulario tiene 3 componentes de entrada con diferentes opciones posibles, por ejemplo:

- Página Web 1: Formulario con 3 campos: un menú con 3 opciones, un checkbox con 2 opciones y un campo de texto con dos estados. Total de combinaciones posibles: $3 \times 2 \times 2 = 12$.
- Página Web 2: Formulario con 3 campos: Un menú con 4 opciones y 2 checkbox, cada uno con dos estados. Total de combinaciones posibles: $4 \times 2 \times 2 = 16$.
- Página Web 3: Formulario con 3 campos: Dos menús, cada uno con 3 opciones y un checkbox con dos estados. Total de combinaciones: $3 \times 3 \times 2 = 18$.

El número total de combinaciones de los posibles estados de la aplicación web será entonces de: $12 \times 16 \times 18 = 3456$. La Fig.3 muestra la representación gráfica de contexto de la aplicación web.

Fig. 3. Representación contextual de una aplicación web formada por 3 páginas cada una con un formulario

En esta aplicación web se incorporó a los formularios de forma intencional una serie de errores que serán después identificados por el CPAN. En total se incorporaron 10 errores 500 y 35 errores 404. La Fig.3 nos induce a pensar que la navegación de la aplicación web por sus distintos formularios forma un árbol en donde la raíz es la sección de inicio de la aplicación dentro de la cual puede haber uno o más formularios cada uno con sus propias opciones y por lo tanto posibles combinaciones (ver Fig.4).

Fig. 4. Árbol generado por la navegación en la aplicación Web del ejemplo

Para recorrer el árbol completo (Fig.4) de la aplicación web de forma automatizada y verificar cada uno de los estados y transiciones en busca de los errores citados, se utilizó por un lado la librería open-source Mechanize que permite interactuar directamente con el código HTML de las páginas web a través del protocolo HTTP para el llenado de formularios (los detalles de su uso se pueden consultar en [12]) y por otro lado se utilizó el aprendizaje por refuerzo (algoritmo Q-Learning o QL) para tener el control autónomo de los formularios sin importar el número de campos que contengan, el orden de los mismos y las opciones disponibles de cada uno de ellos [13],[14].

En base a este análisis la paralelización propuesta consiste en tomar como base el CPAN-Tree descrito en la sección E del capítulo IV y extenderlo utilizando la herencia, abstracción y polimorfismo de la orientación a objetos para implementar un nuevo CPAN acorde a la generación del árbol de la fig.4 donde el objeto *Manager* recibe por parte del usuario el URL de la aplicación web a analizar y éste a su vez crea un primer proceso *Stage* como la raíz del árbol y le pasa la página inicial de la aplicación. La creación del árbol es de forma dinámica pues no sabemos el nivel de profundidad que tendrá ni la cantidad de nodos que se crearán por niveles pues esto depende de las combinaciones de los estados posibles de los componentes de cada formulario en cada página web que se analiza en una aplicación web.

Cada nodo del árbol representa entonces un proceso *Stage* que se ejecuta en paralelo con los demás que se encuentren en el mismo nivel de árbol y se le asocia un objeto esclavo que contiene el algoritmo Q-learning para la ejecución autónoma de los formularios conforme avanza el aprendizaje profundo en las ramas del árbol al ir obteniendo los estados posibles de los campos de los formularios mediante la librería *Mechanize* y generar las combinaciones posibles que definen el número de nodos del árbol a crear en un determinado nivel, de manera que al avanzar por el árbol aplicando la técnica de diseño algorítmica de divide y vencerás se realiza la prueba de ejecución de la página web de la aplicación que se analiza y se identifican los errores encontrados por los objetos *Stage* (no necesariamente en todos, sólo en aquellos donde se encuentre una falla) los cuales se van entregando al *Collector* del CPAN para que éste los recopile y los entregue al usuario a través del objeto *Mánager* como resultado de las pruebas realizadas. El *Manager* del CPAN tiene el control interno de la ejecución paralela de los *Stages* para ir generando el aprendizaje profundo. El modelo gráfico del CPAN propuesto se muestra en la Fig.5.

Fig. 5. Modelo del CPAN-Tree para pruebas autónomas de una aplicación WEB multi-página

VI. ANÁLISIS DEL RENDIMIENTO

El análisis del rendimiento del CPAN-Tree ue se propone se aplicó a la ejecución de pruebas autónomas de una aplicación web hecha para este propósito y formada por siete páginas, cada una de ellas con un formulario de diferentes campos y opciones. De igual manera se le incorporó de forma intencional una serie de errores HTTP en sus distintas páginas, considerando los códigos de estado 2xx – 5xx (ver Fig.6).

Fig. 6. Representación contextual de la aplicación web expofreso para el análisis de rendimiento del CPAN-Tree

En la Fig. 6 se observa que cada página que integra la aplicación web muestra un formulario, cada uno con 4 campos: Un “textfield” con un solo estado pues se definió como obligatorio, un “numberField” también obligatorio con un sólo estado, un “checkbox” con dos estados posibles (true o false) y el campo “select” con diferentes estados en cada página que van de cinco a ocho opciones posibles de elección. La tabla 1 muestra a detalle los estados posibles de cada campo de cada formulario de las 7 páginas que integran la aplicación, así como el total de combinaciones.

TABLA 1. ESTADOS POSIBLES DE CADA FORMULARIO DE LAS 7 PÁGINAS WEB QUE INTEGRAN LA APLICACIÓN

Formulario	Estados Posibles
Page_1:	$1 * 1 * 2 * 5 = 10$
TextFieId= 1	
NumberFieId=1	Subtotal= 10
Checkbox= 2	
Select= 5	
Page_1_1:	$1 * 1 * 2 * 6 = 12$
TextFieId= 1	
NumberFieId=1	Subtotal= $10 * 12 = 120$
Checkbox= 2	
Select= 5	
Page_1_1_1:	$1 * 1 * 2 * 7 = 14$
TextFieId= 1	
NumberFieId=1	Subtotal= $120 * 14 = 1680$
Checkbox= 2	
Select= 5	
Page_1_1_1_1:	$1 * 1 * 2 * 8 = 16$
TextFieId= 1	
NumberFieId=1	Subtotal= $1680 * 16 = 26880$
Checkbox= 2	
Select= 5	

Page_1_1_2:	1*1*2*4 = 8
TextField= 1	
NumberField=1	Subtotal= 10*12*8= 960
Checkbox= 2	
Select= 5	
Page_1_2:	1*1*2*7 = 14
TextField= 1	
NumberField=1	Subtotal= 10*14= 140
Checkbox= 2	
Select= 5	
Page_1_2_1:	1*1*2*5 = 10
TextField= 1	Subtotal= 140*10= 1400
NumberField=1	
Checkbox= 2	
Select= 5	

En total la aplicación web tiene $26880+960+1400= 29240$ estados posibles en su navegación los cuales tendrán que ser explorados por el CPAN-Tree propuesto para detectar aquellos en donde se generan los errores HTTP. Las GUI de las páginas que conforman la aplicación fueron creadas con el framework Django (los detalles se pueden encontrar en [15]) y código HTML, CSS y Javascript, lo que permitió manipular fácilmente la asignación de errores y probar la aplicación web bajo distintos escenarios.

La ejecución del CPAN-Tree propuesto (Fig.5) se llevó a cabo en una computadora multinúcleo de 8 cores con 16 Gb de memoria principal y memoria compartida distribuida por los Stages o nodos (procesos) del árbol y demás objetos paralelos del CPAN (*Manager* y *Collector*). Se realizaron medidas de *Speedup* y aceleración máxima usando la Ley de Amdahl y se compararon dichas mediciones con la ejecución secuencial del mismo cuyos resultados se muestran en la tabla 2 y Fig.7.

TABLA 2. RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE ACELERACIÓN DEL CPAN-TREE EN PRUEBAS AUTÓNOMAS DE LA APLICACIÓN WEB DE LA FIGURE 6.

CPAN-Tree	SEQ	2	4	6	8
		CORES			
T-Ejecución (segs)	1380	1020	780	720	540
Speedup	1	1.35	1.77	1.92	2.56
Amdahl	1	1.67	2.50	3.00	3.33

Fig. 7. Escalabilidad de la aceleración encontrada para el Cpan-Tree en pruebas autónomas de la aplicación WEB de la Fig.6.

Bajo estas condiciones de ejecución la carga de trabajo en los Cores se considera suficiente para mostrar un buen rendimiento del CPAN-Tree. Como se puede observar, la ejecución se llevó a cabo en 2, 4, 6 y 8 Cores exclusivos cuyos tiempos se midieron en segundos y a medida que se utilizan más Cores los tiempos de ejecución van disminuyendo. En todos ellos se obtiene un tiempo mucho menor al tiempo de ejecución secuencial que es casi de 24 minutos, logrando una disminución en 17, 13, 12 y 9 minutos respectivamente. Los valores del *Speedup* se muestran siempre en una aceleración a medida que se utilizan los Cores y siempre por debajo de la cota de aceleración máxima (Ley de Amdahl) obteniendo un buen rendimiento de la propuesta.

VII. CONCLUSIONES

En este trabajo hemos presentado una propuesta de programación paralela estructurada para mejorar los tiempos de ejecución de las pruebas autónomas que se realizan en aplicaciones web desde su GUI. La propuesta consistió en utilizar el modelo de las composiciones paralelas de alto nivel o CPANS para adecuarlo a un modelo particular que utiliza como patrón de comunicación entre los procesos que lo conforman, un árbol de aridad-N como una estructura de comunicación de procesos adecuada al problema planteado. Se trabajó con una aplicación web multi-página creada para este propósito. En total fueron 7 páginas, cada una con un formulario y cada formulario con 4 campos de entrada: un textfield, un numberfield, un checkbox y un select de varios estados. El número de estados de navegación posibles en la aplicación fue de 29240. Se utilizó el aprendizaje por refuerzo asociando a cada nodo (Stage) del árbol del CPAN el algoritmo Q-Learning (QL) para lograr el reconocimiento autónomo de los campos de los formularios y opciones válidas y no válidas para identificar fallas y mostrarlas a través de códigos de estado HTTP 2xx a 5xx. Para encontrar el número de combinaciones posibles a través de los estados de los campos de los formularios y que el CPAN supiera cuantos nodos debe de generar en cada nivel del árbol a medida que va creciendo en profundidad, se utilizó la librería Mechanize.

Finalmente mostramos el análisis del rendimiento del CPAN-Tree propuesto para realizar las pruebas autónomas en la aplicación web particular que se creó usando HTML, CSS, Javascript, Django, además de colocar intencionalmente diversos tipos de errores HTTP y así probar la programabilidad y rendimiento del CPAN el cual mostró ser bueno. Dicho análisis muestra las aceleraciones encontradas (*Speedup*) y los tiempos de ejecución calculados (uso de CPU) lo que demuestra el buen desempeño en las ejecuciones en una máquina de 8 Cores y la buena escalabilidad de las aceleraciones en comparación con la Ley de Amdahl.

REFERENCIAS

- [1] Li, Y., Yang, Z., Guo Y. and Chen X. Humanoid: A Deep Learning-Based Approach to Automated Black-box Android App Testing. 34th IEEE/ACM International Conference on Automated Software Engineering (ASE), pp.1070-1073. 2019.
- [2] Harries, L. DRIFT: Deep Reinforcement Learning for Functional Software Testing. 33rd Deep Reinforcement Learning Workshop (NeurIPS 2019), pp.1-8. 2019.

- [3] Nguyen, D.P. Codeless web testing using Selenium and machine learning. 15th International Conference on Software Technologies, pp.2-7. 2020.
- [4] Gross, P., Wang J.T. Selenium automates browsers. 2022. <https://www.selenium.dev/>
- [5] Eskonen, J., Deep Reinforcement Learning in Automated User Interface Testing. Alto University, pp.9-30. 2019.
- [6] Lucca, F.A.D., Web Application Testing. Web Engineering. pp.219-260. 2006
- [7] Umar, M.A., A comprehensive study of software testing: Categories, levels, techniques, and types. International Journal of Advanced Research, Ideas, and Innovations in Technology. 2019.
- [8] McCool M., Robison A.D. and Reinders J. Structured Parallel Programming. Patterns for Efficient Computation. Morgan Kaufmann Publishers Elsevier. USA. 2012
- [9] Rossainz M. and Capel M. Design and implementation of communication patterns using parallel objects. Especial edition, Int. J. Simulation and Process Modelling, Volume 1, Number 17. 2017.
- [10] Corradi A. and Leonardi L. PO Constraints as tools to synchronize active objects. Journal Object Oriented Programming Volume 10 pp.42-53. 1991.
- [11] Danelutto, M., Torquati, M. Loop parallelism: a new skeleton perspective on data parallel patterns. Proc. of Intl. Euromicro PDP, Parallel Distributed and Network-based Processing, Torino, Italy. 2014.
- [12] Kovid Goyal. Mechanize. 2017. <https://mechanize.readthedocs.io/en/latest/>
- [13] Barto G., Reinforcement Learning: An Introduction. Stanford University. 2014.
- [14] Jang B., Q-learning Algorithms: A Comprehensive Classification and Applications. Department of Computer Science, Sangmyung University. 2017.
- [15] Django. The web framework for perfectionists with deadlines. 2021. <https://www.djangoproject.com>

- Romero, José Carlos, 207
Romero, Luis F., 43
Romero, M.A., 757
Romero, Sergio, 479
Romero, Txomin, 119
Ros, Alberto, 243, 275, 281, 291, 297, 305, 339
Rossainz, Mario, 457
Rubio-Montero, Antonio Juan, 681
Ruiz Crespo, Alvaro, 233
- Sahuquillo, Julio, 345, 361, 427, 435
Saiz-Adalid, Luis-J., 713, 727
Saiz, Alvaro, 391
Sánchez Cuevas, Pablo, 369
Sánchez de la Rosa, Miguel, 527
Sánchez Gallegos, Dante, 791
Sánchez García, José Luis, 527
Sánchez Gatón, Pablo, 233
Sánchez Medina, Patricia, 845
Sanchez-Cuevas, Pablo, 933, 943
Sánchez-Gallego, Belén, 691
Sanguesa, Julio A., 887
Santander-Jiménez, Sergio, 33, 171
Santofimia, Maria J., 509
Sartore Oliver, Sergio, 845
Saval Calvo, Marcelo, 801
Serralvo, Eduardo, 319
Serrano Cases, Alejandro, 751, 757, 863
Sidelnik, Iván, 681
Sierra-Pallares, José, 163
Sikora, Anna, 85
Silla, Federico, 773
Singh, David E., 575
Sousa, Leonel, 171
Stabile, Eugenio, 465
Suárez Gracia, Darío, 383
Suárez Labena, Daniel, 599
- Taboada, Guillermo L., 651
Terragni, Filippo, 691
Tirado, Francisco, 671
Titos-Gil, Rubén, 291, 305, 339
Torres, Yuri, 225, 233, 499
Tourinho Domínguez, Juan, 13
Tourinho, Juan, 23, 651
- Valero, Alejandro, 329, 383
van der Veeken, Stefan, 917
Vega-Rodríguez, Miguel A., 33, 171
Verdú Martín, Gumersindo, 197
Vidal Gimeno, Vicente, 197
Villa, David, 509
Villanueva, Félix J., 509
Villarroya-Gaudio, Maria, 383
Vinals-Yufera, Victor, 383
- Visuña, Lara, 583
Wubben, Jamie, 917
Zambrano-Martinez, Jorge Luis, 879
Zarzoso, David, 691
Znakar, Omar, 617
Zoni, Davide, 329